

ESCUELA DE VELA DEL REAL CLUB MARÍTIMO EN SOTOGRANDE

2012

HÉCTOR FERNÁNDEZ ELORZA
en colaboración con
CARLOS GARCÍA FERNÁNDEZ

El proyecto fue encargado por el Real Club de Vela de Sotogrande en 2011 tras recibir el Primer Premio del Concurso restringido por invitación de Ideas para la construcción del equipamiento en la Playa de los Catamaranes. En el concurso participaron otros tres equipos liderados por los arquitectos Alberto Campo Baeza, Jesús Aparicio y Álvaro Moreno y Ana Espinosa. Su construcción se realizó durante el año 2012, junto con Carlos García Fernández, con idéntica implicación.

El principal objetivo fue la resolución de un proyecto ligero, prefabricado y de mínima escala con el resultado de una construcción que dialoga íntimamente con el contexto.

La originalidad e innovación del proyecto radica en la interpretación de un contexto muy singular, con la Playa de los Catamaranes y el propio puerto delimitando ambos frentes, el atender a unas condiciones climáticas adversas, elevando así el edificio de la playa, y una normativa muy estricta como es la Ley de Costas. A estos condicionantes hay que sumar el ajustado presupuesto del proyecto. Destinando gran parte del mismo a la estructura para dar respuesta a los fuertes temporales de la zona, resolviéndose en acero galvanizado y piezas atornilladas. Incorporando un umbral de cañizo, modulado según los modelos comerciales y de bajo coste que garantizaran el mantenimiento de la escuela.

Esta obra ha supuesto una aportación al debate científico, habiendo sido reconocida con el Primer Premio Internacional de ARQUITECTURA JOVEN de los premios BIGMAT 2013, además del premio Design Vanguard 2013 otorgado por la Revista ARCHITECTURAL RECORD (Nueva York). Ha tenido impacto tanto en numerosas publicaciones del ámbito nacional e internacional, destacando las revistas internacionales como C3 Magazine (Seúl; Avery, Riba, MIAR: 4,5), Architectural Record (Nueva York; SJR: Q4, CiteScore, A&HCI, Avery, RIBA, JSM, MIAR: 10, CIRC en CH: A, entre otros), Bauwelt (Berlín; Avery, RIBA, MIAR: 6,5) o Casabella (Milán; Avery, RIBA, MIAR: 6,5); además de revistas nacionales como En Blanco (Valencia; Avery, ESCI, MIAR: 7.6, Latindex 31 criterios, REBIUN, CIRC en CC: C y CH: C) o AV (Madrid; Avery, MIAR 4,2, DOAJ, Dialnet).

Esta obra es un trabajo de Investigación enmarcado en la Línea de Investigación , “Arquitectura y Acero”, con el objeto de poner en práctica la investigación dedicada durante muchos años al estudio de la arquitectura y el acero. En especial en relación a su materialidad y ligereza. Como son igualmente los trabajos de investigación de las Intervenciones espaciales en Zuera Sur (Zaragoza, 2007), el Edificio de Laboratorio y Almacenes Químicos de la Universidad de Alcalá (Madrid, 2007), y la Adecuación y mejora del patio de operaciones de CentroCentro en el Palacio de Cibeles (Madrid, 2020).

El alcance de esta línea de pensamiento se ha divulgado en numerosas publicaciones de carácter nacional e internacional, que se enumerarán a continuación, además de conferencias como “Work in progress”, en la Universidad Cooper Union de Nueva York, septiembre de 2012, y la Orden de Arquitectos de Catania, septiembre de 2012. “Oportunidades”, Escuela de Arquitectura de Cartagena, noviembre de 2014, y Delegación de la Universidad Menéndez Pelayo de La Coruña, octubre de 2014. Se ha presentado en dos exposiciones: “Ensamblajes”, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias COAA entre octubre y noviembre de 2016; y “Alternativas”, la XIII Bienal española de arquitectura y urbanismo, tanto en la Alhambra de Granada en julio de 2016, como en la Irwin S. Chanin School of Architecture, en Nueva York (EEUU), entre octubre y diciembre de 2016.

La obra se llevó a cabo junto con Carlos García Fernández, autoría con idéntica implicación. Según la taxonomía CRediT, ambos desarrollaron el alcance completo de la aportación, tomando los roles de Conceptualization, Project Administration and Supervision.

Imagen exterior

Plano de situación

Imagen exterior

Imagen interior

Planta y alzados exteriores

Imagen exterior del acceso

Imagen exterior

Imagen exterior

Imagen exterior

Imagen exterior

Imagen exterior

Imagen exterior

Imagen exterior de detalle

Imagen exterior del acceso